

MATEMATIK MULOHAZA YURITISHGA QO‘YILADIGAN TALABLAR

Axunova Shaxloxon Nurmuhammedovna

Farg'ona viloyati Beshariq tumani 9-maktab

matematika fani oqituvchisi

Usanova O'g'iloy Toirovna

Farg'ona viloyati Beshariq tumani 9-umumiy o'rta ta'lim

maktabi matematika o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu matematik mulohaza yuritishda har bir o'quvchi boshlang'ich bo'lmagan har bir tushunchani ta'riflash va aksioma bo'lmagan har bir fikrni isbotlashning iloji yo'qligini bilishidir. Biz mulohazalar va ular ustida amallar bajarishda qat'iy ta'riflanmagan ko'pchilik tushunchalaridan va isbotlanmagan, lekin to'g'riligi shubha tug'dirmaydigan ko'pchilik teoremlardan foydalanishga to'g'ri keladi.

Kalit so'zlar: Mulohaza, logik, ta'rif, chin, aksioma, inkor, konyunksiya, dizyunksiya, implikatsiya.

Matematika – eng ko'hna fanlardan biri. Unga qisqa ta'rif berish u qadar oson emas, uning mazmuni kishining matematik ma'lumotiga ko'ra keskin o'zgaradi.

Matematikada mulohaza yuritishga qanday talablar qo'yilishi lozim? Birinchidan har bir tushunchaning ma'nosini tariflash yoki tavsiflash yo'li bilan ochib berilishi lozim, ikkinchidan mulohaza yuritish jarayonida qaysi davolar qanday sabablarga to'g'ri davolar sifatida qabul qilinishi aytib o'tilishi lozim.

Logik kelib chiqish tushunchasi. Ushbu ikki mulohazani qaraylik: a son 12 ga bo'linadi va a son 3 ga bo'linadi. Bu mulohazalar quyidagicha bog'langan: birinchi mulohazaning chinligidan ikkinchi mulohazaning chinligi kelib chiqadi. Mulohazalar orasidagi bu bog'lanishning logik kelib chiqish belgisi deb ataladigan \Rightarrow belgi yordamida yozamiz. Misol: (a son 12 ga bo'linadi) \Rightarrow (a son 3 ga bo'linadi). Bu yerda “ a son 12 ga bo'linadi” sharti a sonning 3 ga bo'linishi uchun yetarlidir. Shu

bilan birga bir vaqtda “a son 3 ga bo‘linadi” sharti a sonning 12 bo‘linishi uchun yetarli emasdir. Bu shart a sonning 12 bo‘linishi uchun zaruriy shartidir, chunki a son 3 ga bo‘linmasa, u 12 ga bo‘linishi mumkin emas.

Fikrimizni umumiy qilib aytganimizda, A mulohazaning chinligidan B mulohazaning chinligi kelib chiqadi. A mulohaza B uchun yetarli shart va B mulohaza A uchun zaruriy shart deyiladi. Bu quyidagicha yoziladi: $A \Rightarrow B$ va $B \Rightarrow A$

\Leftrightarrow belgisi logik teng kuchlilik belgisidir. Bundan kelib chiqadiki, B shart A uchun zaruriy va yetarli shart ekanligini isbotlash uchun quyidagi ikki teoremani isbotlash lozim.

I. $A \Rightarrow B$ (zaruriylik). II. $B \Rightarrow A$ (yetarlilik).

Misol uchun ushbu da’voni qaraylik: qavariq to‘rtburchakka tashqi aylana chizish mumkin bo‘lishi uchun uning qarama qarshi burchaklari yig‘indisi 180^0 ga teng bo‘lishi zarur va yetarlidir. Demak biz bu davodan zaruriylik va yetarlilik shartlarini ajratib olamiz: Qavariq to‘rtburchakka tashqi aylana chizish mumkin (A); mazkur to‘rtburchakning qarama –qarshi burchaklari yig‘indisi 180^0 ga teng(B)

Shunday qilib, $A \Rightarrow B$ (zaruriylik); $B \Rightarrow A$ (yetarlilik).

Biz ko‘rib chiqqan tushunchalar matematikaning matematik logika deb ataladigan muhim bo‘limlariga tegishlidir. Bu bo‘limning tadqiq qilinadigan obyektlari mulohazalar bo‘lib,ular ustida bajariladigan amallarga o‘xshash amallar bajariladi.

Mulohaza deyilganda chin yoki yolg‘on bo‘lgan darak gap tushunamiz. Demak bu fikrimizga misol qilib, quyidagilardan qaysi biri mulohaza bo‘ladi?

Agar u mulohaza bo‘lsa, uning chin-yolg‘onligi bir qiymatli aniqlanadimi?

a) $20:4=80$ b) $25 \cdot 8=200$

c) Mening qalamim qayerda?

d) sening ko‘zlaring moviy rangda.

Javob:a)bu mulohaza va u yolg‘on, chunki $20:4=5$ bo‘ladi;

b) bu mulohaza va u rost;

c) bu so‘roq gap bo‘lgani uchun, u mulohaza bo‘lmaydi;

d) bu mulohaza, uning rost-yolgʻonligi bir qiymatli aniqlanmaydi, chunki ayrim insonlarga nisbatan u yolgʻon, ayrimlarga nisbatan esa rost.

Mulohazalar ustida bajariladigan eng sodda amallar inkor, dizyunksiya, konyunksiyadir. Biror A mulohazaning inkori deb A chin boʻlganda yolgʻon, A yolgʻon boʻlganda chin boʻladigan yangi mulohazaga aytiladi. Misol: Agar A mulohaza “uchburchak ichki burchaklarining yigʻindisi 180^0 ga teng” boʻlsa, u holda B mulohaza uchburchak ichki burchaklarining yigʻindisi 180^0 ga teng emas” dir. A-chin, B-yolgʻon.

A va B mulohazalarning dizyunksiyasi deb, A va B mulohazalardan kamida bittasi chin boʻlganda chin boʻladigan yangi mulohazaga aytiladi va $A \vee B$ bilan belgilanadi.

Misol: A-“ $8 \cdot 5$ koʻpaytma 40 ga teng” B esa “ $8 \cdot 5$ koʻpaytma 41 ga teng” boʻlsa, u holda “ $8 \cdot 5$ koʻpaytma 40 ga yoki 41 ga teng”.

A va B mulohazalarning konyunksiyasi deb, bu ikkala mulohaza chin boʻlganda va faqat shundagina chin boʻladigan yangi mulohazaga aytiladi va $A \wedge B$ bilan belgilanadi.

Misol: “7soni toq va tubdir” mulohaza ushbu ikki mulohazaning konyunksiyasidir.

“7 soni-toq”; “7 soni- tub”.

Matematikada ham, kundalik turmushimizda ham, mulohazalar koʻpincha ushbu sxema boʻyicha tuziladi: “agar A boʻlsa u holda B”. Bunday mulohazalar implikasiya deb ataladi. A va B mulohazalarning implikasiyasi $A \Rightarrow B$ bilan belgilanib, bu belgilash logik kelib chiqish uchun ham kiritilgan edi.

Implikasiya “logik kelib chiqish” tushunchasining umumlashmasidir.

$A \Rightarrow B$ logik kelib chiqishda ushbu uchta mulohaza chin boʻladi: A, B va “agar A boʻlsa, u holda B”. Implikasiyada bu shartlarning bajarilishi majburiy emas, yani implikasiya yolgʻon mulohazalarni oʻz ichiga olishi mumkin.

Xulosa qilib aytadigan boʻlsak, matematikaning bu boʻlimining tadqiq qilinadigan obyektlari mulohazalar boʻlib, ular ustida ham sonlar ustida bajariladigan

amallarga o‘xshash bajariladi. Bu mulohazalar ustida o‘quvchi fikr yuritib, tafakkurini o‘stiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. M.A. Mirzaahmedov, Sh.N. Ismailov, A.Q. Amanov, B.Q. Haydarov Algebra va analiz asoslari I qism Toshkent 2007
2. M.I. Abramovich, M.T. Starodubstev, B.A. Razzoqova “Algebra va elementar funksiyalar” Toshkent-o‘qituvchi -1985
3. “Matematika fanini o‘qitish metodikasi” O.B. Berdiyeva.